

ASOCIACIÓN MEXICANA DE GEÓLOGOS PETROLEROS, A.C.

VOLUMEN LIX

NÚMERO 1

ENERO-JUNIO 2017

**Modelado del Sistema Petrolero
de la Cuenca de Sabinas,
Noroeste de México**

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

El Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros es una publicación semestral dedicada a la divulgación de artículos sobre geología, especialmente aquéllos relacionados con la aplicación de las geociencias a la industria petrolera.

Los trabajos factibles a publicarse se pueden dividir en tres tipos principales:

- Reportes de investigación originales, no publicados con anterioridad, que no excedan de 25 cuartillas.
- Notas técnicas originales que no excedan de 10 cuartillas.
- Notas técnicas de divulgación que no exceden de 10 cuartillas.

Los trabajos deberán enviarse a:

COMISIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS

Juan Carlos Granados Hernández
juan.carlos.granados@pemex.com

Luis Enrique Salomón Mora
luis.enrique.salomon@pemex.com

En caso de que el trabajo sea aceptado, la Comisión de Estudios Técnicos turnará él mismo a la Comisión Editorial, quien se encargará de su preparación y adecuación para su publicación.

COMITÉ EDITORIAL

José Abelardo Sánchez Araiza
Hugo Avalos Torres
Chamaly Revelez Ramirez

Editor Técnico

Carlos Antonio Arriaga Mendoza

Ilustración de portada:

La figura muestra un ejemplo de regresión en el tiempo geológico de cada roca generadora, y la descompactación que experimentan cada una. El modelo geoquímico fue realizado en Petromod® 2D. La evolución en el tiempo permite determinar la velocidad de sedimentación de cada unidad, necesaria para calcular la conservación de la materia orgánica en el tiempo, información directamente proporcional al potencial petrolero de las rocas generadoras estudiadas.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE GEÓLOGOS PETROLEROS, A.C.

Mesa Directiva

Directiva Nacional
(Bienio 2016-2018)

José Luis García Mar
Presidente

Faustino Monroy Santiago **Miguel Mata López**
Vicepresidente Tesorero

Adolfo A. Huidobro González **Francisco Olivares Pérez**
Presidente Coordinador de Ayuda Mutua

Juan Carlos Granados Hernández **Judith Rosales Lomeli**
Luis Enrique Salomón Mora **Juan de Dios A. Gómez Hernández**
Comisión de Estudios Técnicos Coordinación de Membresía

Ulises Hernández Romano **José Abelardo Sánchez Araiza**
José Antonio Escalera Alcocer **Hugo Ávalos Torres**
Javier de Jesús Meneses Rocha **Chamaly Revélez Ramírez**
Consejo de Honor y Justicia Editores

Juan Rogelio Román Ramos **Efraín Méndez Hernández**
Comisión de Certificación Profesional Asuntos Internacionales

1949

Boletín de la

Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros

VOLÚMEN LIX ■ NÚMERO 1 ■ ENERO-JUNIO 2017

CONTENIDO

■ EDITORIAL

■ MODELADO DEL SISTEMA PETROLERO DE LA CUENCA DE SABINAS, NORESTE DE MÉXICO.

Parte 1

EVOLUCIÓN TÉRMICA, GENERACIÓN Y MIGRACIÓN DE HIDROCARBUROS.

CAMACHO-ORTEGÓN, L.F.; MARTINEZ-ORTEGÓN, L.;
PIRONON, J.; SUAREZ-RUIZ, I. Y ENCISO-CARDENAS, J.J.

Parte 2

IMPLICACIONES GEOQUÍMICAS EN EL MODELADO INTEGRAL DE CUENCA EN 2-D.

CAMACHO-ORTEGÓN, L.F.; MARTINEZ-ORTEGÓN, L.;
PIRONON, J.; SUAREZ-RUIZ, I. Y ENCISO-CARDENAS, J.J.

El boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP) es una publicación semestral. Responsabilidad: Los escritos publicados, declaraciones y opiniones expresadas en este Boletín son completa y en su totalidad responsabilidad de los autores y no debe interpretarse como una opinión oficial de la AMGP. Fecha de Publicación Junio 2017. Tiraje 1,000 ejemplares.

EDITORIAL

La Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP) está a dos años de cumplir su 70 aniversario. Tres años antes de cumplirse siete décadas, la AMGP se ve comprometida a realizar cambios sustanciales que le permita enfrentar los nuevos retos y adaptarse a los actuales ámbitos político social económico y cultural. Debido a que el nuevo entorno del país replantea el papel que deben jugar las asociaciones técnico-científicas en este contexto histórico energético.

Una de las acciones de estos cambios es retomar de manera continua y constante la periodicidad del Boletín de la AMGP, y esforzarse en el futuro para no generar ausencias de esta publicación semestral. Es un hecho que el Boletín es la publicación más antigua relacionada con la industria petrolera en México, lo que compromete e impone a la actual Mesa Directiva Nacional a continuar manteniendo esta publicación, como uno de los accesos al conocimiento de los temas de la industria petrolera de interés para sus asociados, profesionistas, estudiantes e interesados de las Geociencias.

Este número está integrado por dos partes;

La primera parte; muestra una integración de nuevos análisis que permiten evaluar la región de Sabinas, a través del tiempo geológico, al caracterizar el comportamiento el comportamiento termodinámico, migración y acumulación de hidrocarburos y su interacción con el agua del subsuelo.

La segunda parte; muestra la combinación de estudios petrográficos, geoquímicos y un modelado geoquímico en 2-D, denominado Modelado Integral de Cuenca, que permite estimar las características de la materia orgánica original y su génesis a lo largo de su historia de sepultamiento.

La Cuenca de Sabinas es una provincia petrolera importante en la producción de gas no asociado, tanto en yacimientos convencionales, como en un futuro los no convencionales. Por ende, el motor y la pauta para realizar este fascículo son las nuevas reservas no convencionales y los escasos estudios geoquímicos disponibles.

Nuestro enorme agradecimiento, a los autores por su colaboración y aportación a las Geociencias, en especial sobre el tema de "Geología Petrolera Mexicana", y por permitirle que la AMGP sea el medio de divulgación para dar a conocer tan interesantes investigaciones.

Sin ahondar más en estos temas, dejamos a su más gentil consideración este segundo Boletín que edita la Mesa Directiva 2016-2018.

José Abelardo Sánchez Araiza,

Hugo Avalos Torres

Chamaly Revelez Ramírez

Comisión Editorial Nacional
(Bienio 2016-2018)

Modelado del sistema petrolero de la Cuenca de Sabinas, Noreste de México;

Parte 2: Implicaciones geoquímicas en el modelado integral de cuenca en 2D

Camacho-Ortegón L. F.¹; Martínez-Ortegón L.²; Pironon J.³; Suárez-Ruiz I.⁴; Enciso-Cardenas J.J.¹

¹ CIGA-UAdC, Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila, 5 de Febrero No. 303-A esq. con Boulevard Simón Bolívar; Colonia Independencia Cd. Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26830, México. luis_camacho@uadec.edu.mx

² CNRS - Université de Strasbourg, UMR 7516 – IPGS, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, 1 rue Blessig, 67084 Strasbourg cedex, Francia.

³ UMR GeoRessources n°7359, Université de Lorraine, Campus Sciences-Aiguillettes, BP 70239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy, Francia.

⁴ Instituto Nacional del Carbón, (INCAR-CSIC). Ap.Co.73, 33080-Oviedo, España.

RESUMEN

En la Cuenca de Sabinas del Noreste de México, tres formaciones son las potencialmente generadoras de hidrocarburos; tales unidades son siliciclásticas-carbonatadas con altos contenidos de materia orgánica dispersa. El kerógeno tipo II-III derivado de la materia orgánica de la Formación La Casita al parecer está muy maduro y por ende, completamente transformado; esto fue comprobado por las mediciones de la reflectancia de vitrinita que en su mayoría fueron mayores a 2.5 %Ro. La Formación La Peña está un poco menos madura y la madurez de la Formación Eagle Ford es aún menor.

En esta segunda parte se propone la integración de secciones sísmicas 2D en combinación con estudios petrográficos y geoquímicos, necesarios para hacer un modelado geoquímico 2D y geométrico 3D más preciso, llamado Modelado Integral de Cuenca (MID), que permite inferir sobre la evolución de la generación, migración y entrapamiento del hidrocarburo en cuencas sobre-maduras, así como construir su génesis a lo largo de su historia de sepultamiento y la localización de oportunidades petroleras.

La metodología empleada permitió estimar el potencial petrolero inicial del Carbono Orgánico Total (COT°) y del Índice de Hidrógeno (IH°) de las rocas generadoras, utilizando la velocidad de sedimentación, en función de la proporción de conservación de la materia orgánica depositada. Para la Cuenca de Sabinas se estiman varios COT° - IH°; para la Formación La Casita, fue mayor a 3% y menor de 6%, con un IH° mín. de 250 y máx. de 500; mientras que para la Formación La Peña, su COT° osciló entre 1.5% y 3%, con valores de IH° entre 90 y 240. Finalmente, para la Formación Eagle Ford su COT° varió desde 1% hasta 2.5%, con cantidades de IH de 50 a 200.

Una integración de dos cinéticas fue necesaria para generar CO₂. Esta combinación de cinéticas preexistentes

coincide con los resultados del modelo geoquímico 2D para la generación tanto de CH_4 o C_1 como del CO_2 , obtenidas a partir de los parámetros siguientes: Para la generación de C_1 - C_5 ; E (kcal/mol) de 55.68 a 75.68, A (s^{-1}) = 1.96e^{16} y un $\text{IH} = 76.59$. Para la generación de C_6 +; E (kcal/mol) de 46.50 a 62.50, A (s^{-1}) = 4.978e^{14} y un $\text{IH} = 256.41$. Para la generación de CO_2 ; E (kcal/mol) de 46.50 a 56.50, A (s^{-1}) = 4.956e^{12} y un $\text{IH} = 37.00$.

Palabras clave: Noreste de México, Cuenca de Sabinas, materia orgánica, potencial petrolero inicial, cinética, Modelado Integral de Cuenca.

ABSTRACT

In the Sabinas basin of Northeast Mexico, three formations are the potentially hydrocarbon-generating siliciclastic-carbonated units with high values of organic matter. La Casita Formation have kerogen Type II-III derived from marine organics and is apparently over matured, therefore completely transformed. This was verified by the measuring of vitrinite reflectance, many are more than 2.5 % R_o , The La Peña Formation is slightly less mature, and the Eagle Ford Formation is even smaller.

On the second part of this work, it is proposing integration of 2D seismic sections in combination with petrographic and geochemical data, necessary to make a more accurate 3D geometric and 2D geochemical modeling, called Integral Basin Modeling (IBM), which allows to infer about the evolution of the generation, migration, and entrapment of hydrocarbons in over-mature basins, as well as the construction of their genesis throughout its burial history and the oil location opportunities.

The methodology used, allowed to estimate the initial hydrocarbon source potential from Total Organic Carbon (TOC°) and the Hydrogen Index (HI°) from source rocks, using the sedimentation rate, based on the conservation ratio of the organic matter deposited. In the Sabinas Basin, several TOC° - HI° were estimated; for La Casita Formation, it was more than 3% and less than 6%, with an HI° 250 min. and 500max. While for La Peña Formation its TOC° oscillated between 1.5% and 3%, with values of HI° between 90 and 240. Finally, for Eagle Ford Formation its TOC° ranged from 1% to 2.5%, with HI amounts of 50 to 200.

An integration of two kinetics was necessary to generate CO_2 . This combination of preexisting kinetics coincides with the results of the 2D geochemical model for the generation of both CH_4 or C_1 and CO_2 , obtained from the following parameters: For the generation of C_1 - C_5 ; E (kcal/mol) from 55.68 to 75.68, A (s^{-1}) = 1.96e^{16} and an $\text{IH} = 76.59$. For the generation of C_6 +; E (kcal/mol) from 46.50 to 62.50, A (s^{-1}) = 4.978e^{14} and an $\text{IH} = 256.41$. For the generation of CO_2 ; E (kcal/mol) from 46.50 to 56.50, A (s^{-1}) = 4.956e^{12} and an $\text{IH} = 37.00$.

1. INTRODUCCIÓN

Como se mencionó en la primera parte, la Cuenca de Sabinas fue una zona importante productora de gas natural, la cual posee un área irregular de aproximadamente 40000 km² en el Noreste de México, con una columna de rocas sedimentarias de edad Mesozoica de más de 7 km. Esta cuenca incluye la parte central del Estado de Coahuila de Zaragoza y una parte al oeste del Estado de Nuevo León (Figura 1). La formación de la Cuenca de Sabinas está relacionada con la apertura del proto-Golfo de México, y su deformación y extinción está relacionada con el evento tectonogénético de la Orogenia Laramide (Santamaría-Orozco et al., 1991; Eguiluz, 2001; Goldhammer et al., 2001) que tuvo su fin hace aproximadamente 24 Ma. Los sedimentos se depositaron en un ambiente marino y con aportes de terrígenos, lo que dio origen a una mezcla de materia orgánica tipo dos y tres. (Márquez-Domínguez, 1979; Longoria, 1984; Padilla y Sánchez, 1986; Santamaría-Orozco, 1990; Eguiluz, 2001; Goldhammer et al., 2001).

Fig. 1. Localización de la Cuenca de Sabinas, Noreste de México.
Tomado de Eguiluz de Antuñano (2007).

2. OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es aportar nueva información de la Cuenca de Sabinas sobre el potencial petrolero inicial, una cinética capaz de generar hidrocarburos (HC) y gases como el CO₂ en la cuenca, a fin de establecer cómo fue la historia de los procesos de generación, migración y almacenamiento de los HC. Esto es posible gracias a que fueron considerados:

- 1) La información geoquímica, petrográfica y petrofísica, para reconstruir la evolución de la materia orgánica, a escala de cuenca.
- 2) Otra obtenida a través del análisis de las inclusiones fluidas, sobre la historia de circulación de fluidos (ver parte 1 de este trabajo).
- 3) Los datos obtenidos en el modelado geoquímico 1D. A partir de los cuales, es posible integrar los acontecimientos de la evolución térmica y erosión de las secuencias estratigráficas en la Cuenca de Sabinas (ver parte 1 de este trabajo).
- 4) El modelo geoquímico 2D construido y aplicado a 7 secciones sísmicas (*cross-line*) regionales en la Cuenca de Sabinas y a 2 secciones locales del denominado Bloque Pirineo, para la estimación de los espesores reales decompactados de las unidades litoestratigráficas en distintos tiempos, de tal forma que fueron calculadas las velocidades de sedimentación, en Millones de años (m/Ma).
- 5) La construcción de mapas de isovalores, los cuales muestran los potenciales petroleros iniciales, a escala de cuenca.
- 6) La construcción de secciones 2D, que permiten inferir sobre la generación, migración y almacenamiento de HC.
- 7) La construcción de modelos geométricos en 3D, que permiten identificar oportunidades petroleras.

3. MARCO ESTRATIGRÁFICO DE LA CUENCA DE SABINAS

La columna sedimentaria de la Cuenca de Sabinas está constituida por rocas siliciclásticas, carbonatadas y evaporíticas, alcanzando espesores superiores a los 7 km, y abarca un periodo que cubre desde el Jurásico Tardío hasta el Neógeno (Santamaría-Orozco, et al., 1991; Eguiluz, 2001, 2007; Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001). (Figura 2)

Durante el Jurásico Tardío y Cretácico Tardío, la subsidencia en la Cuenca de Sabinas fue persistente y continua, con incidentes constantes de regresiones y transgresiones del nivel del mar. La Cuenca de Sabinas estuvo delimitada palogeográficamente por los altos de basamento; Bloque o Isla de Coahuila, La Península de El Burro – Peyotes o Picacho, y el Archipiélago de Tamaulipas, y en el centro de la cuenca por las Islas de La Mula y Monclova (Cserna, 1960; Longoria, 1984; Padilla y Sánchez, 1986; Santamaría-Orozco, et al., 1991; Eguiluz, 2001, 2007; Goldhammer et al., 2001; Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001). (Figura 3).

Fig. 2. Columna estratigráfica de la Cuenca de Sabinas.
Modificado de Santamaría-Orozco et al. (1991), y Eguiluz de Antuñano (2001).

Fig. 3. Modelo de la Cuenca de Sabinas y sistema de bloques y fosas con depósito de conglomerado basal a mediados del Jurásico, propuesto por Santamaria-Orozco et al. (1991) y modificado por Eguiluz de Antuñano (2001).

4. CONFIGURACIÓN TECTÓNICA DE LA CUENCA DE SABINAS

La Cuenca de Sabinas fue producto de una tectónica distensiva asociada a la apertura del Atlántico Norte y del Proto-Golfo de México; ésta está limitada por las fallas de San Marcos al sur y La Babia al norte (Figura 4). Hoy en día estas fallas son consideradas como fallas maestras del basamento que controlaron gran parte del paleorelieve y las litofacies durante el Mesozoico en la Cuenca de Sabinas (Padilla y Sánchez, 1982, 1986; Salvador, 1987; 1991a, 1991b, 1991c; Goldhammer et al., 1991; Wilson y Ward, 1993; Goldhammer, 1999; Chávez-Cabello, 2005, Chávez-Cabello, et al., 2005).

Después del proceso orogénico Laramide en el Noreste de México, estas fallas limitaron lo que hoy se conoce como el Cinturón Plegado de Coahuila (Charleston, 1981), y separaron zonas con estilos de deformación fuertemente contrastantes (Padilla y Sánchez, 1982). La Falla de La Babia, inicialmente propuesta por Charleston (1981), separó al Cinturón Plegado de Coahuila del cratón Coahuila-Texas. Al sur, en la parte central de Coahuila, el Cinturón Plegado de Coahuila limita con el Bloque de Coahuila a través de la falla de San Marcos, definida por Charleston (1973) y citada por McKee y Jones (1979) y McKee et al. (1984, 1990).

Fig. 4. Localización del área de estudio y sistema de fallas referidas en este trabajo. Abreviaciones: BB, Cuenca de Burgos; BSA, Archipiélago Burro-Salado; Cb, Bloque de Coahuila; LBF, Falla La Babia; LSPI, Isla Lampazos-Sabinas-Picacho; Lp, Cuenca La Popa; MSM, Mega-falla Mojave-Sonora; Mty, Ciudad de Monterrey; MuI, Isla La Mula; Mv, Ciudad Monclova; MvI, Isla Monclova; Pa, Cuenca de Parras; MB, Bloque Monclova; BP, Bloque Pirineo; PNB, Cuenca de Piedras Negras; S, Ciudad Saltillo; SB, Ciudad Sabinas; SMf, Falla de San Marcos. Modificado de Goldhammer y Johnson, (2001).

La Orogenia Laramide reactivó las fallas existentes y, además, provocó un sistema de fallas profundas, comenzando desde el basamento y llegando hasta la superficie. Posiblemente estas fallas ayudaron a fracturar los almacenes de hidrocarburos (HC), por lo cual, durante este proceso se ocasionó la pérdida de los HC atrapados o por dismigración de estos hacia la superficie (Camacho-Ortegón, 2009). El sistema de fallas favoreció las rutas de migración no solamente de los HC, sino también de otros fluidos y gases como el H_2O , CO_2 y el H_2S (Camacho-Ortegón 2009). Rastros de su existencia se observa en inclusiones fluidas alojadas en cristales de fluorita. Estas fueron encontradas en afloramientos de fluorita en las cercanías a las fallas de San Marcos y La Babia respectivamente (Camacho-Ortegón, 2009; ver parte I de este trabajo).

5. MODELADO INTEGRAL DE CUENCA (MIC)

La integración sistemática de estudios petrográficos, geoquímicos y un modelado geoquímico en 2D hacen posible generar un Modelado Integral de Cuenca (MID). Con el MID es posible estimar características de la materia orgánica original y su génesis a lo largo de la historia de sepultamiento, información necesaria para determinar el comportamiento del sistema petrolero.

5.1 MODELADO GEOQUÍMICO EN 2D

Para reconstruir las secciones sísmicas 2D se utilizaron imágenes de los horizontes originales interpretados y convertidos en profundidad, que fueron proporcionados por PEMEX y otra compañía petrolera, MPG, así como información petrofísica y registros eléctricos de pozo o Logs (datos de PEMEX; Galindo-Torres

et al., 2006). Estas consisten en 3 secciones sísmicas regionales en 2D (PRS 5, 7 y 9), que atraviesan longitudinalmente a la Cuenca de Sabinas de Norte a Sur (N-S), con distancias de 130 km, 200 km y 93 km respectivamente para cada una, y una sección para el Bloque Pirineo (MF-B, 25 km), así como 4 secciones 2D (PRS 6, 8, 10 y 14) que cortan transversalmente a la Cuenca de Sabinas de Este a Oeste (E-O), con extensiones de 144 km, 172 km, 150 km y 210 km respectivamente, y otra para el Bloque Pirineo (MF-1, 16.8 km) (Figura 5).

Las líneas sísmicas fueron importadas y digitalizadas en la plataforma PetroMod® 2D (IES, 1995), donde los modelos conceptuales fueron creados y transferidos en una rejilla de elementos finitos, consistentes en 28 eventos y 300 grid-points (GP) a lo largo de las secciones N-S y E-O, respectivamente (Figura 5). La interpretación lito-estratigráfica para el Jurásico Tardío – Cretácico Tardío fue conforme a los datos de 24 pozos (Figura 5).

Fig. 5. Localización de secciones sísmicas regionales en 2D en la Cuenca de Sabinas. Abreviaciones: BSa, Archipiélago Burro-Salado; Cb, Bloque de Coahuila; LBf, Falla La Babia; M, Ciudad Monclova; MZ, Ciudad Muzquiz; PB, Bloque Pirineo; PN, Ciudad Piedras Negras; S, Ciudad Sabinas; SMf, Falla de San Marcos. La imagen muestra los nombres y la ubicación de las secciones sísmicas (SS) en 2D utilizadas en este trabajo. Las estrellas pertenecen a pozos que controlan la estratigrafía de las líneas sísmicas; 1) PMX-96; 2) PMX-211; 3) PMX-73; 4) PMX-220; 5) PMX-245; 6) PMX-242; 7) PMX-114; 8) PMX-112; 9) PMX-164; 10) PMX-280; 11) PMX-79; 12) PMX-283; 13) PMX-140; 14) PMX-98; 15) PMX-82; 16) PMX-40; 17) PMX-161; 18) PMX-244; 19) PMX-102; 20) PMX-270 y 271; 21) PMX-234 y 235; 22) PMX-14; 23) PMX-17.

El recuadro muestra la localización de las secciones sísmicas 2D MF-1 y MF-B respectivamente, y pozos que controlan su estratigrafía, necesarios para desarrollar el objetivo de este trabajo.

Para el modelado geoquímico se utilizó el carbón orgánico total inicial (COT° expresado en *wt%*) y el índice de hidrogeno (IH° expresado en *mg HC/g COT*) propuesto en esta segunda parte, así como la litología y estratigrafía regional de la Cuenca de Sabinas (Menetrier, 2005), junto con la composición mineralógica de las formaciones reportadas en el Bloque Pirineo, la cual fue adquirida con rayos X (DRX) (Camacho-Ortegón, 2009), para finalmente definir los parámetros físicos de las rocas en el editor de litologías Petromod®, utilizando los modelos de Sekiguchi (1994), Waples y Waples (2004) y el modelo de Koseny-Carman (Koseny, (1927); Carman, (1938, 1956)). (Tabla 1).

El Flujo de Calor (HF por sus siglas en inglés) para la Cuenca de Sabinas se tomó de la primera parte de este trabajo, con un máximo de HF 120 mW/m² para el Jurásico Tardío y un mínimo de HF 50 mW/m² +/- 5 para épocas recientes; y para el área de Pirineo un máximo de 100 mW/m² para el Jurásico Tardío y para la actualidad un mínimo de 60 mW/m². Además, las temperaturas de fondo de los pozos estudiados se ubicaron e integraron al modelo para calcular el flujo de calor real, obteniendo de este modo un flujo de calor relativamente bajo entre 55 y 65 mW / m².

La historia térmica de la superficie se adquirió del modelo de Wygrala (1989). El poder reflector de la vitrinita (%Ro) y la temperatura de fondo de 15 pozos (BHT) sirvieron como marcadores térmicos en la primera fase de calibración de las líneas sísmicas 2D. Posteriormente, se aplicó en la fase dos del calibrado térmico las condiciones PTX de inclusiones fluidas, siguiendo el método propuesto en la primera parte de este trabajo, para lograr una correcta calibración del craqueo de hidrocarburos. La paleo-batimetría propuesta en la primera parte de este trabajo, fue utilizada también en esta segunda parte, con un máximo de 100 m. Con este procedimiento, se pudo inferir en la transformación de la materia orgánica a través del tiempo, así como los procesos de generación, migración y acumulación de hidrocarburos.

5.2 ROCAS GENERADORAS, ALMACENES Y SELLOS

Acorde con otros autores (Santamaría Orozco, et al., 1991; Eguiluz, 2001; Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001), para este estudio fueron consideradas como rocas generadoras las formaciones: La Casita, La Peña y Eagle Ford (Figura 2), mientras que para las rocas almacén fueron consideradas a las formaciones: La Casita, Padilla y La Virgen Miembro 1 (Santamaría Orozco, et al., 1991; Eguiluz, 2001), de igual manera en algunos casos donde los datos exploratorios determinaron evidencias de acumulaciones se consideraron a las formaciones: La Gloria, La Mula, Cupido y George Town (Galindo-Torres et al., 2006; Eguiluz, 2007). Finalmente, las rocas sello fueron las formaciones: Barril Viejo-Menchaca, el paquete La Virgen del Miembro 2 al Miembro 5, Del Río y Navarro-Taylor. El sistema petrolero en la Cuenca de Sabinas se tomó de Camacho-Ortegón (2009), quien relacionó los fenómenos de sulfato reducción BSR o TSR, (Machel – 1998, 2001), que producen espacios vacíos o bien, precipitación de anhidrita secundaria, incrementando la porosidad localmente en algunas unidades, y favorecen posibles reservorios por sulfato-reducción.

5.3 CONSTRUCCIÓN DE MAPAS

Para la construcción de mapas de isovalores se utilizó el software Surfer®, al aplicar el algoritmo Kriging. Con esta herramienta se construyeron los siguientes mapas: COT inicial (COT°) e IH inicial (IH°), para cada una de las rocas generadoras a escala de cuenca.

Lithology	Initial porosity (%)	Density (kg m-3)	Compressibility (1x10-7/kPa-1)		Thermal conductivity (Wm-1 K-1) (°)		Heat capacity (kcal kg-1 K-1) (§)		Permeability at porosity of (log mD) (@)		Gas capillary pressure (Mpa)
			Min	Max	20°C	100°C	20°C	100°C	5%	60%	
Navarro-Taylor	52	2688.0	10.0	5000.0	2.22	2.09	0.208	0.248	-2.50	6.28	4.00
Austin	59	2712.0	29.6	2368.8	2.84	2.57	0.205	0.237	-8.64	-2.05	2.60
Eagle-Ford	59	2648.0	29.5	2245.2	1.66	1.71	0.207	0.239	-8.29	-1.70	2.06
Buda	70	2680.0	41.6	4613.3	2.90	2.62	0.203	0.234	-8.29	-1.70	1.85
Del Rio	70	2696.0	40.6	4148.8	1.84	1.84	0.205	0.237	-4.02	-2.26	5.09
George Town	70	2680.0	41.6	4613.3	2.90	2.62	0.203	0.234	-8.29	-1.70	1.85
Upper Tamaulipas	27	2728.4	11.5	359.1	2.88	2.60	0.197	0.228	-8.32	-1.74	1.20
La Peña	57	2693.0	26.4	1822.1	1.89	1.88	0.206	0.238	-8.50	-1.91	1.83
Cupido	32	2720.6	14.0	611.1	2.67	2.43	0.198	0.229	-8.36	-1.77	1.37
La Virgen M5	28	2643.0	9.9	1303.7	3.18	2.82	0.197	0.228	-8.36	-1.77	1.03
La Virgen M4	28	2643.0	9.9	1303.7	3.18	2.82	0.197	0.228	-8.36	-1.77	1.03
La Virgen M3	25	2662.4	9.3	731.0	3.15	2.80	0.196	0.226	-8.32	-1.74	0.91
La Virgen M2	25	2662.4	9.3	731.0	3.15	2.80	0.196	0.226	-8.32	-1.74	0.91
La Virgen M1	28	2643.0	9.9	1303.7	3.18	2.82	0.197	0.228	-8.36	-1.77	1.03
La Mulla	48	2701.2	23.1	2550.9	2.14	2.06	0.201	0.232	-8.57	-1.98	2.31
Padilla	45	2734.4	18.5	969.7	2.47	2.30	0.203	0.234	-8.29	-1.70	0.96
Baril Viejo	50	2701.2	25.1	2876.3	2.09	2.09	0.201	0.232	-8.64	-2.05	3.03
Menchaca	39	2722.8	13.0	2913.3	2.62	2.41	0.199	0.230	-8.36	-1.77	1.55
Upper La Casita	54	2654.0	26.4	2163.4	2.25	2.14	0.209	0.241	-7.85	-1.26	2.42
Middle La Casita	47	2690.5	17.5	920.6	2.80	2.54	0.211	0.244	-7.62	-1.04	0.99
Lower La Casita	49	2677.0	20.1	1273.9	2.58	2.38	0.209	0.241	-7.70	-1.11	1.34
Olvido	36	2680.1	11.2	2169.8	2.93	2.64	0.197	0.228	-8.36	-1.77	1.20
La Gloria	42	2665.2	9.9	1214.2	2.91	2.62	0.182	0.210	-8.29	-1.70	0.18
Red Beds	44	2668.0	12.9	817.5	2.84	2.57	0.183	0.211	-8.36	-1.77	0.53
Basement	5	2750.0	1.0	2.0	2.72	2.35	0.188	0.223	-16.00	-16.00	99.00

* Sekiguchi Model

§ Waples Model for Rock

@ Kozeny-Carman Model.

Tabla 1. Propiedades petrofísicas de las litologías usadas en este trabajo, correspondientes a la Cuenca de Sabinas. La determinación de las propiedades se realizó construyendo cada formación por separado, mezclando las proporciones de roca propuestas por Menetrier (2005) y Camacho-Ortegón (2009) en el editor de litologías de Petromod®.

5.4 MODELO GEOMÉTRICO EN 3D

Los modelos GOCAD® (*Geological Objects Computer Aided Design*® por Paradigma) y Surfer® fueron empleados para reconstruir los objetos geológicos tridimensionales complejos, concernientes a las unidades litoestratigráficas de la Cuenca de Sabinas. La aplicación de estos modelos permitió identificar, las zonas con mayores oportunidades petroleras, acorde también con la información generada por el modelo geoquímico 2D.

El modelo geométrico GOCAD® puede integrar las secciones 2D del modelo geoquímico, y además, relacionarlas con estudios geofísicos previos en el área (Galindo-Torres, et al., 2006); tal integración sirve para verificar la coherencia entre estos. Los modelos geométricos son utilizados a su vez, para una correcta identificación de las trampas actuales y de las condiciones petrofísicas, tanto de las rocas almacén, como de las rocas sello, en zonas complejas estructuralmente (Dubrule, et al., 1998; Mao y Journel, 1999; Yao y Chopra, 2000; Bitzer y Salas, 2002; Dubrule, 2003; Kedzierski, et al., 2005; Kedzierski, et al., 2007; a, b).

6. RESULTADOS

La aplicación del MID permitió inferir cómo y cuándo ocurren los procesos de migración, acumulación, preservación y dismigración de los HC en la Cuenca de Sabinas. Estos resultados se dividieron en siete partes y se discuten por separado como sigue:

1. Potencial petrolero Inicial
2. Cinética teórica
3. Calibración geoquímica y condiciones PTX de las inclusiones fluidas
4. Evolución térmica de la materia orgánica
5. Generación de los hidrocarburos y del CO₂
6. Historia de migración y acumulación de HC
7. Nuevas oportunidades petroleras

6.1 POTENCIAL PETROLERO INICIAL

La información sobre la riqueza orgánica de las rocas generadoras en la Cuenca de Sabinas fue publicada por García-González y Holguín-Quiñones (1991), Eguiluz, (2001) y Román-Ramos y Holguín-Quiñones (2001). Estas corresponden al COT e IH actuales, que fueron determinadas en función de los resultados reportados por los análisis Rock-Eval, por lo que en este trabajo fue necesario calcular la riqueza orgánica inicial (COT° e IH°), a fin de estimar la posible producción real de HC a través del tiempo. Para esto se aplicó una técnica de reconstrucción del COT° e IH°, utilizando el modelo de velocidad de sedimentación (SR por sus siglas en inglés) propuesto por Ibach (1982) y otro sugerido por Claypool, (2002, en Peters et al., 2007).

El COT° y el IH° se obtiene al aplicar una secuencia en tres etapas de cálculo:

(1) Estimar los espesores decompactados de las rocas generadoras estudiadas, a fin de poder determinar la velocidad de sedimentación de estas. Para tal fin, se utiliza el modelo 2D en cada línea sísmica. Las líneas sísmicas se analizan e interpretan individualmente, haciendo una regresión al tiempo de la sedimentación de las rocas generadoras (Figura 6), exportando la malla de la formación de cada roca generadora con datos de navegación georeferenciados por cada kilómetro y obteniendo un espesor por cada coordenada UTM_X y UTM_Y, que permite calcular la velocidad de sedimentación, relacionando la edad de la formación contra el espesor inicial calculado según la siguiente ecuación,

$$Eq\ 1: SR = E^{\circ} / Ea$$

donde: E° = espesor inicial en metros y Ea = edad de la formación en millones de años (Ma).

(2) Una vez calculada la (SR), aplicamos el modelo de Ibach (1982), para la obtención del COT° , siguiendo la ecuación,

$$Eq\ 2: \text{Log}(COT^{\circ}) = 0.64 \text{Log}(SR) - 0.55$$

donde: COT° = Carbón Orgánico Total inicial (wt %) y SR = velocidad de sedimentación (m/Ma).

(3) Al haber obtenido un COT° , es posible determinar su IH° si se aplica el método propuesto por Claypool (2002; en Peters et al., 2007), este método fue posible de utilizar, al graficar los resultados obtenidos por estas ecuaciones (vea tabla 4.7 en Peters et al., 2007), para calcular la ecuación de 3^{er} grado,

$$Eq\ 3: y = -1.3706x^3 + 18.64x^2 + 41.57x - 4.3997 [R2 = 0.9913]$$

la cual permite determinar, de una manera general, la relación entre el COT° y el IH° (Figura 6).

En función de este desarrollo matemático es posible inferir, de una manera teórica, la riqueza orgánica inicial de cada una de las rocas generadoras de la Cuenca de Sabinas, y construir mapas de isovalores, de tal manera que, se pueda estimar el potencial de las rocas generadoras en función de su ubicación geográfica, donde la Formación La Casita presenta valores desde mín. de 3 hasta máx. de 6% de COT° , con un IH° mín. de 250 y máx. de 500 (mg HC/g COT). Para la Formación La Peña, su COT° oscila entre 1.5 y 3%, con un IH° mín. de 90 y máx. 240 (mg HC/g COT). Mientras que para la Formación Eagle Ford, su COT° fue de mín. 1 y máx. 2.5%, con un IH° mín. 50 y máx. 200 (mg HC/g COT) (Figura 7). Esta información fue utilizada para abastecer el modelo geoquímico 2D.

De esta forma fue posible aplicar un COT° e IH° al modelado geoquímico, y obtener así una evaluación más cuantitativa de las acumulaciones orgánicas presentes en la cuenca. Esta información pudiera ser muy valiosa para definir la distribución geográfica concerniente a los procesos de depósito, preservación y transformación térmica del kerógeno.

Cabe señalar que el método descrito es alternativo solamente cuando se trata de cuencas que, por su evolución térmica, no permite obtener la riqueza orgánica de sus rocas generadoras, por pirolisis en maduración artificial o Rock-Eval.

Fig. 6: Modelo propuesto por Camacho-Ortegón (2009), que permite inferir la riqueza orgánica original (TOC^o e IH^o) o potencial petrolero inicial de cada una de las rocas generadoras de una cuenca sedimentaria. Este modelo se aplicó en este trabajo para determinar los potenciales petroleros iniciales y definir y calibrarlos en el modelo geoquímico, con los potenciales actuales de cada roca generadora.

Fig. 7 (Siguiendo página): Nuevos datos sobre el potencial petrolero inicial (TOC^o e IH^o), definido de acuerdo a la aplicación del método descrito en este trabajo. La figura 6 y 7.1 muestran un ejemplo de la regresión en el tiempo de cada roca generadora, y la descompactación que experimenta utilizando el modelo geoquímico Petromod® 2D. La evolución en el tiempo fue medida digitalmente en el modelo Petromod® 2D, determinando así la velocidad de sedimentación. La Figura 7.2 muestra mapas donde se ubican claramente los valores medios calculados para el TOC^o para las Formaciones Eagle Ford (7.2.A), La Peña (7.2-B) y La Casita (7.2-C). La figura 7.3 muestra el IH^o definido siguiendo el método discutido en este trabajo, para las Formaciones Eagle Ford (7.3-A), La Peña (7.3-B) y La Casita (7.3-C). Los mapas de isovalores fueron construidos en Surfer®.

Figura 7.1

Figura 7.2

Figura 7.3

6.2 CINÉTICA TEÓRICA

Dos cinéticas fueron seleccionadas para la construcción de una cinética capaz de generar CO_2 , y que coincidiera con la generación de hidrocarburos (HC) de la Cuenca de Sabinas; una de ellas fue comparada y calibrada con la concentración de CO_2 ; tal concentración fue medida en las inclusiones fluidas. Esto se hizo combinando las cinéticas de Pepper y Corvi (1995) para kerógeno TIII'H, y la cinética para producción de CO_2 por craqueo del kerógeno TIII (IES, 1985). La aplicación de varias cinéticas satisface la necesidad de generar CO_2 a partir del craqueo primario de la materia orgánica, y específicamente para la Cuenca de Sabinas, porque no había sido considerada en otros trabajos, la generación de CO_2 por la evolución térmica del kerógeno, (Eguiluz, 2001, 2007; Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001). El origen del CO_2 fue determinado por Camacho-Ortegón (2009); sin embargo, en esta segunda parte, se propone que la cantidad del CO_2 presente en los reservorios de gas natural de la Cuenca de Sabinas, fue también producto de la transformación de la materia orgánica. El CO_2 generado en el modelo geoquímico 2D corresponde a las cantidades medidas en pozos de producción (Figura 8), sin llegarse a acumular porcentajes superiores a 10% en la producción industrial del CH_4 . No obstante, la existencia de grandes concentraciones de CO_2 en pozos de la Cuenca de Sabinas, sugieren un origen principalmente termogenético.

Fig. 8. Composición química de los gases en campos productores de la Cuenca de Sabinas. Tomado de Eguiluz de Antuñano (2007).

La cinética de Pepper y Corvi (1995) para un kerógeno Tipo III'H fue seleccionada por ser coincidente para un ambiente marino de plataforma con aporte de terrígenos TIII, y la cinética de IES (1985) para CO_2 fue seleccionada por ser acorde a zonas de producción de CO_2 , a partir de la transformación térmica de materia orgánica TIII (Figura 9).

Fig. 9. Mezcla de las cinéticas capaz de generar CO₂ e hidrocarburos que coincide con la producción en los campos de la Cuenca de Sabinas. Las cinéticas corresponden a IES (1985) para CO₂, Pepper y Corvi (1995) tipo III'H gas-aceite, respectivamente.

La mezcla se realizó, considerando los porcentajes de COT° calculados en este trabajo para cada roca generadora, de acuerdo a: E (kcal/mol) = 55.68 – 75.68, A (s⁻¹) = 1.96e¹⁶ y un IH = 76.59. Para la generación de aceite: E (kcal/mol) = 46.50 – 62.50, A (s⁻¹) = 4.978e¹⁴ y un IH = 256.41. Para la generación de CO₂: E (kcal/mol) = 46.50 – 56.50, A (s⁻¹) = 4.956e¹² y un IH = 37. Ello se consideró debido a que las rocas generadoras de la Cuenca de Sabinas tienen valores de madurez alta y no se pueden hacer de otra forma.

Esta es la primera propuesta formal de una cinética capaz de generar HC y CO₂ para la Cuenca de Sabinas. Aunque pudiera no ser la correcta, funciona fielmente para el modelado geoquímico 2D.

6.3 CALIBRACIÓN GEOQUÍMICA Y CONDICIONES PTX DE LAS INCLUSIONES FLUIDAS

La evolución geológica de la región analizada fue reconstruida y calibrada a través de las secciones sísmicas 2D, con el mismo razonamiento principal según lo discutido para el modelo 1D en la primera parte de este trabajo. Sin embargo, el efecto de la temperatura en la maduración de las rocas generadoras y la generación de los HC puede ser calculado con mayor exactitud por el modelo geoquímico en 2D, debido a la incorporación de: (1) los HC que sustituyen el agua de poro durante la generación, dando como resultado una conductividad termal más baja en las rocas generadoras y rocas almacén y (2) acumulaciones de sal que pueden variar perceptiblemente la temperatura, debido a una conductividad más alta (Mello, et al., 1995; Neunzert, et al., 1996).

La calibración en segundo orden para el modelo geoquímico 2D se realizó aplicando las condiciones PTX de las inclusiones fluidas acuosas (Wygrala, et al., 1993). En la Figura 10-A y 10-B, la inclusión N° 1 y N° 8 respectivamente (véase tabla 3 parte 1 de este trabajo) ubicadas en la Formación Padilla del pozo PMX-92, tienen una presión calculada y una temperatura medida de 285 bar y 196°C, con una concentración medida de CH₄ de 0.14 mol/kg H₂O y 290 bar a 140°C, y una composición medida de CH₄ de 0.09 mol/kg H₂O respectivamente, que las ubica en una edad de 36 Ma de acuerdo al modelo 2D, cuando la Formación Padilla estaba almacenando gas seco de la Formación La Casita, como se muestra en la Figura 10 en la sección sísmica PRS-8 a 36 Ma. De igual manera, la inclusión fluida N° 61 (véase tabla 3 parte 1 de este trabajo) mostrada en la Figura 10-C, pertenece al pozo PMX-168, para la cima de la Formación La Casita, con valores de presión y temperatura calculados de 550 bar con 178°C ubicándola en los 49 Ma, cuando la Formación La Casita alcanzó su máximo sepultamiento perteneciente a ventana de gas seco como se muestra en la Figura 10 en la sección PRS-8 a los 49 Ma. En ambas secciones fueron aplicados los datos de las inclusiones fluidas como referencia, considerando además, la composición de los HC y su relación con la historia de generación y migración de estos, de acuerdo con el modelo geoquímico 2D. Cabe señalar que dicho modelo fue calibrado en una primera etapa, con el poder reflector de la vitrinita de los 15 pozos distribuidos en el área de la Cuenca de Sabinas.

Fig. 10. Calibración del modelo geoquímico en segundo orden, con condiciones PTX de inclusiones fluidas acuosas. La imagen muestra tres inclusiones fluidas que sirvieron como marcadores térmicos para la calibración de las secciones 2D, que fueron calibradas previamente en primer orden por %Ro en los modelos 1D (véase la Parte 1 de este trabajo). Abreviaciones: A) Inclusión fluida N° 1 correspondiente a la Formación Padilla del Pozo PMX-92; B) Inclusión fluida N° 8, correspondiente a la Formación Padilla del Pozo PMX-92; C) Inclusión fluida N° 61, correspondiente a la Formación La Casita del Pozo PMX-168. Las imágenes sísmicas D y E, respectivamente corresponden a los resultados del modelo geoquímico 2D de la sección sísmica SS-8, que están representando las condiciones de presión y temperatura y migración de gas seco en el tiempo. En

la sección sísmica se observa un espectro de colores que representan la presión en bares en el tiempo (36 Ma), donde el ultravioleta tiene cero bares de presión y el infrarrojo tiene 760 bares. Las curvas de color negro representan la variación de la temperatura en profundidad, las flechas rojas muestran los caminos de migración de gas y las líneas negras verticales son tres fallas principales observadas en la interpretación de la sección transversal.

Figura 10 (A,B y C)

Figura 10 D

Figura 10 E

6.4 EVOLUCIÓN TÉRMICA DE LA MATERIA ORGÁNICA

La etapa de maduración de la materia orgánica está relacionada directamente a los sucesos de termicidad, principalmente por el sepultamiento; estos sucesos son identificados a través de su evolución en el tiempo, en las secciones del modelo geoquímico 2D, y con esto es posible inferir las zonas donde la transformación ha agotado el potencial petrolero de las rocas generadoras.

Consecuentemente, la madurez actual calculada a lo largo de la sección PRS-5 del SE-NW se muestra en la Figura 11, donde se aprecia un aumento en la madurez sensiblemente hacia el SE del primer km hasta km 90. Esta madurez se observa en la principal roca generadora La Casita, la cual está totalmente transformada, alcanzando ya la ventana del gas seco, mientras que la Formación La Peña se ubica entre el final de la ventana del aceite y la ventana del gas húmedo. Por último, para la Formación Eagle Ford, la transformación se localiza en la ventana del aceite.

Fig. 11. Evolución actual de la generación de hidrocarburos en la sección SS-5

Más hacia el NW de 90 km a 120 km, aparece una disminución en la madurez de la materia orgánica de las rocas generadoras; esto debido al poco enterramiento que tienen las unidades litoestratigráficas en el área, producto de la disminución en los aportes de sedimentos durante el Neocomiano, por el advenimiento de una trasgresión marina a nivel de cuenca. Posteriormente los esfuerzos compresionales provocaron el levantamiento o *uplift* y este favoreció un enfriamiento constante de las unidades sedimentarias,

ocasionando además una erosión, de tal suerte que, durante y después de la Orogenia Laramide vino la disminución en la compresión listostática, que provocó una desaceleración en la velocidad de transformación del kerógeno.

El potencial petrolero para la Formación La Casita en la parte SE de la sección PRS-5 está agotado actualmente (Figura 11), ya que la transformación del kerógeno convertible, se completó casi al final del Paleoceno Medio.

Hacia el norte a lo largo de la sección PRS-5, la madurez calculada de la roca generadora La Peña disminuye levemente. Por consiguiente, el cociente de transformación del kerógeno convertible en esta sección disminuye entre 40 y 50%. Mientras que, para el Sur de la sección, la transformación alcanza entre 80 y 85% lo que indica que el kerógeno convertible actual es de menos del 20% para dicha formación (Figura 12).

Fig. 12. Transformación del kerógeno actual, calculado en el modelo geoquímico 2D para la sección SS-5.

Ahora bien, si se observan los resultados para la sección PRS-14, la madurez actual calculada a lo largo de la sección del SW-NE se difunden en la Figura 13. Esta madurez muestra cómo la principal roca generadora La Casita, la cual está totalmente transformada, ha alcanzando la ventana del gas seco, por lo tanto, su potencial petrolero está agotado actualmente, ya que, como se mencionó anteriormente, la transformación del kerógeno convertible dentro de esta formación, se completó casi al final del Paleoceno Medio. Y solo en

una pequeña sección de 5 km, entre los kilómetros 20 y 25 en la porción SW de la sección (Figura 13) existe aún, poco más de 10% del kerógeno que puede ser transformable.

Fig. 13. Evolución actual de la generación de hidrocarburos en la sección SS-14

Por otra parte, la Formación La Peña está entre la ventana del gas húmedo y gas seco del primer km hasta el 75; además se observa en el modelo que en la parte central de la sección PRS-14 hay una disminución considerable de la madurez y se ubica a esta formación entre la ventana del aceite y gas húmedo; para la parte NE se observa cómo el enterramiento produce un aumento significativo de la madurez de la materia orgánica, entrando a la ventana del gas seco y mostrando un incremento en la transformación del kerógeno que va desde 70% en el km 120 hasta 100% para el km 200 (Figura 13). Por tal motivo no existen grandes cantidades de kerógeno transformable en el parte NE de la cuenca para la Formación La Peña. Cabe destacar que el kerógeno varía drásticamente de acuerdo con el modelo geoquímico de la sección PRS-14 (Figura 13), mostrando una transformación de 100% en el NE y una de 10% en el SW, y para la parte central de la sección con un 70%, lo que hace más atractiva la exploración hacia la parte NE de la sección por su alta transformación, generando más oportunidades de gas.

Para la Formación Eagle Ford, es posible definir que del SW al NE del primer kilómetro al 40 está entrando a la ventana del aceite y del kilómetro 40 hasta el 75 pasa por la ventana del aceite pesado-ligero a gas y condensado; esto es debido al enterramiento que alcanzó en esta parte de la sección, a raíz del acomodo

de los *horts* y *graben* en esa región. Para la parte NE de la sección, que va de 175 km a 200 km, la formación alcanza la ventana del gas húmedo dejando menos de 20% de kerógeno transformable (Figura 13).

6.5 GENERACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS Y DEL CO₂

El efecto de la temperatura en la maduración de las rocas generadoras y la generación de los HC en la Cuenca de Sabinas produjo gas y condensado en la parte NE de la cuenca y gas metano seco en el resto de la cuenca. Los altos valores de %Ro de las rocas generadoras, demuestran que el aceite de los reservorios se transformó a gas por craqueo secundario, debido a un mayor sepultamiento, ergo, incremento de temperatura. La principal roca generadora La Formación La Casita, se encuentra ubicada actualmente en la etapa de metagénesis, por lo que su potencial petrolero es prácticamente nulo (ver parte I de este trabajo).

Camacho-Ortegón (2009) sugiere que la existencia de grandes concentraciones de CO₂ en la cuenca tiene su origen en la comunicación de los reservorios, con el basamento a través del sistema de fallas profundas que funcionaron durante y después de la Orogenia Laramide. Esto coincide con los resultados obtenidos del MIC, donde la principal roca generadora (La Casita) no tuvo la capacidad de producir más del 15% del CO₂ acumulado en la cuenca.

6.6 HISTORIA DE LA MIGRACIÓN Y ACUMULACIÓN DE HC

La migración del aceite y gas fue calculada usando los simuladores de flujo híbrido e invasión-percolación de Petromod®; este *software* calcula el transporte de hidrocarburos, otros líquidos y gases, así como la dirección y la velocidad de cada fase de manera independiente (aceite, gas y agua). Con esta aproximación, las permeabilidades eficaces de la matriz de la roca tienen que ser definidas dependiendo de su saturación de fluidos.

El flujo de los fluidos en las cuencas sedimentarias también depende de las presiones capilares de los valores de entrada o por *default* en el modelo Petromod® (Schwarzer y Littke, 2007), que varían de 0.53 MPa para la Formación Red Beds, a 5.09 MPa para la Formación Del Río (ver Tabla 1).

En la parte sur de las secciones PRS-8 y PRS-5 (Figuras 14 y 15), la migración del gas de la Formación La Casita comenzó durante el Albiano Superior cuando entró a la fase final de la ventana del aceite, produciendo aceites ligeros. La mayoría del aceite migró hasta las formaciones Padilla y La Mula, desde el inicio hasta 83.5 Ma en dichas unidades, por tener sobre de estas a La Formación La Virgen; en ese mismo periodo, la madurez de la Formación La Formación La Casita, alcanzó la ventana del gas seco, migrando aún más hacia el este y saturando los poros de las rocas reservorios superiores con gas derivado del craqueado secundario del aceite, justo hasta la Formación La Virgen Miembro 1 que se impregnó de aceite, esta se saturó solo en la zona SE de la línea, y del Miembro 2 al Miembro 5 de la misma unidad funcionó como sello, gracias a sus altos contenidos en anhidritas. El aceite posteriormente se craqueó en gas seco (hasta 49 Ma), y aún así la cuenca continuó su sepultamiento. Posteriormente, a partir de los 49 Ma durante el Paleoceno Medio, con los empujes de la Orogenia Laramide, el aceite aún atrapado y el gas generado del craqueo secundario, continuó su migración hacia zonas de menor presión, perdiéndose gran parte de los HC atrapados, debido a la carencia de un sello eficaz en las formaciones que cubren a la Formación La Virgen (Figuras 14 y 15).

Fig. 14. Transformación del kerógeno actual, calculado en el modelo geoquímico 2D para la sección SS-14.

La migración vertical no fue homogénea ni continua para todos los HC de las formaciones, pero ocurrió frecuentemente en la Formación La Mula, ya que el sello eficaz de la Formación La Virgen obligó a que se diera el proceso de almacenamiento.

El funcionamiento de fallas se proponen abiertas de 49Ma a 24Ma para el efecto de migración-acumulación, debido a que en esta época ocurrió el evento tectonogénico de la Orogenia Laramide, y posteriormente se consideran que se cerraron por fenómenos diagenéticos, aunque se carece de información estructural sobre el funcionamiento y de la edad de estas a lo largo de las secciones.

Las mayores acumulaciones de gas se encuentran en la Formación La Casita y La Virgen M1, que preservaron los HC antes y después de la Orogenia Laramide, almacenándose en las trampas estructurales formadas por este evento tectonogénico. Como ejemplo se tiene a los campos Pirineo y Monclova-Buena Suerte que producen gas seco en la Formación La Virgen y a el campo Merced que produce gas seco en la Formación La Casita. De igual forma, se observa cómo la acumulación de aceite ligero, gas y condensado y gas seco se almacenó también en las formaciones Padilla, La Mula y La Peña (Figuras 14 y 15).

Así mismo, la gran cantidad de datos e información que aporta este estudio permite determinar la composición de las acumulaciones del gas en las rocas generadoras y reservorios, con respecto al origen del gas. Esto se exhibe plenamente en las Figuras 14 y 15.

Figura 15. 0 Ma.

Figura 15. -36 Ma.

Figura 15. -49 Ma.

Fig. 15. Palaeogeometría de la sección SS-8 de SW-NE, en diferentes tiempos de generación y migración de hidrocarburos (49 Ma, 36 Ma al presente). La migración del gas y aceite de rocas generadoras del Jurásico tardío al Cretácico medio (líneas punteadas color rojo y las del aceite en color verde) se muestran en las secciones, marcando rutas de migración, dismigraación y zonas de entrampamiento. La composición de las acumulaciones de hidrocarburos (en wt%) se observa de acuerdo a su origen estratigráfico y a su sistema de migración. Nótese cómo las acumulaciones de gas y condensado son siempre en la parte NE de la cuenca hacia la Cuenca de Piedras Negras. Este aceite es producto de la transformación de la roca generadora La Peña, dado que para antes de la Orogenia Laramide, la Formación La Casita ya estaba en la ventana del gas seco. Este texto es discutido en este trabajo.

Con respecto a la composición del gas se observa que, hacia las partes SE de la línea PRS-5 y SW de la Línea PRS-8, muestran una clara acumulación de gas seco, la cual es superior al 90%. Esto contrasta con la acumulación de gas y condensado almacenado en la parte NE de la línea PRS-8 en la Cuenca de Piedras Negras, la que contiene gas húmedo con impregnaciones de aceite en cantidades menores al 10%.

A través del MIC, y de los resultados, se deduce que el gas seco almacenado actualmente en las rocas reservorio y generadoras de la Cuenca de Sabinas es termogénico dominante para la Formación La Casita, mientras que en las Formaciones La Peña o Eagle Ford se encuentran actualmente en etapas de gas húmedo. Con esto es posible establecer que el CH_4 existente en la Cuenca de Sabinas proviene en un +/- 80% de la Formación La Casita, y el resto de otras rocas generadoras que son menos productivas, porque no alcanzaron la profundidad suficiente para transformar todo su kerógeno en hidrocarburos. Así mismo

se puede pensar que la transformación térmica del kerógeno no produjo grandes cantidades de CO_2 , y de acuerdo con el modelado para la producción de CO_2 , fue más significativo el aporte de la Formación La Casita y Padilla, el cual ocurrió hace 36 Ma acumulando de 12.2% máximo a 2.3% mínimo, mientras que en las formaciones La Peña/Eagle-Ford su acumulación fue mayor, con 26.6% como máximo y 4% como mínimo. Actualmente las acumulaciones definidas en el modelado 2D muestran que existen acumulaciones de CO_2 del orden de 13.6% máximo a 3.7% mínimo, coincidiendo con las cantidades de producción de CO_2 para los campos productores en la Cuenca de Sabinas. Lo descrito para las secciones sísmicas PRS-5, PRS-8 y PRS-14, coincide también para las secciones sísmicas PRS 6, 10, 7 y 9, por lo que la descripción detallada de esta no sería necesaria.

La incertidumbre sobre el origen del aceite y gas atrapado en inclusiones fluidas en los minerales de fluorita (véase tabla 4 y figura 5, parte 1 de este trabajo), recolectados en las cercanías de las fallas de La Babia y San Marcos, se puede deber a que su origen obedece a una clara dismigración, como se observa en los resultados del modelado 2D en este trabajo.

Acorde al modelo geoquímico en 2D, sobre otras formaciones potencialmente generadoras de aceite, es poco probable que el aceite producido sea de unidades del Jurásico Tardío (como La Gloria) ya que esta entró en la ventana del gas seco antes de la Orogenia Laramide.

En este trabajo se atendió con sumo cuidado el proceso de modelado Petromod® de las secciones 2D, manteniendo abiertos los límites de la sección del modelo para evitar acumulaciones artificiales en los resultados de los eventos de migración (Schwarzer y Littke, 2007).

6.7 NUEVAS OPORTUNIDADES PETROLERAS

Pocos ejemplos se han descrito sobre la aplicación de modelos integrales de cuenca que coincidan como el caso mostrado. En este trabajo se hace la comparación e interpretación sísmica para cartografiar cierres estructurales y nuevas oportunidades exploratorias que realizó Galindo-Torres, et al., (2006), que pudiesen estar asociados a prospectos gasíferos en la Cuenca de Sabinas, con los resultados obtenidos en el modelo geoquímico 2D para la localización de nuevas oportunidades petroleras. De esta comparación, el resultado muestra una correcta y oportuna coherencia entre las dos valoraciones, en la intersección de la sección horizontal de las zonas identificadas para el área Minero-Florida, con las secciones sísmicas MF-1 y MF-B de la misma área. En esta se puede notar cómo las acumulaciones identificadas por métodos geofísicos coinciden plenamente con el modelo geoquímico, en donde este último identifica una serie de nuevos, aunque pequeños, reservorios. Esta comparación se muestra en la Figura 16, y se realizó aplicando el modelo geométrico GOCAD®. En este es posible observar cómo en la parte SE de la Línea MF-B y en la intersección con la sección MFB-1 existen pequeñas acumulaciones de hidrocarburos que no fueron detectadas por métodos geofísicos, pero que sin duda esta interpretación la propone como oportunidad petrolera, poniendo en evidencia la efectividad del MIC.

Figura 16. -0 Ma.

Figura 16. -36 Ma.

Figura 16. -49 Ma.

Fig. 16. Paleogeometría de la sección SS-5 de SW-NE, en diferentes tiempos de generación y migración de HC (49 Ma, 36 Ma al presente). La migración del gas y aceite de rocas generadoras del Jurásico tardío al Cretácico medio (líneas punteadas color rojo y las del aceite en color verde) se muestran en las secciones, marcando rutas de migración, dismigraación y zonas de entrapamiento. La composición de las acumulaciones de HC (wt%) se observa de acuerdo a su origen estratigráfico y a su sistema de migración. Nótese cómo la Formación La Casita dejó de migrar gas después del Paleoceno, de ahí que esta formación saturó su porosidad con el gas seco restante almacenándolo en sí misma. La Formación La Peña migró aceite durante la Orogenia Laramide, hecho mostrado en las secciones de 49 Ma y 36 Ma, lo que nos indica que fue esta la que dio origen al aceite atrapado en minerales de Fluorita. Este texto se discute en este trabajo.

En el noreste de México, la posible transferencia de calor de convección hacia los sedimentos de la Cuenca de Sabinas se debió dar, de acuerdo a Chávez-Cabello, entre 46Ma y 30Ma, por la deshidratación del suelo marino de la placa Pacífico-Farallón (Kellener y McCann, 1976 y 1977; Henderson, et al., 1984; Dickinson, et al., 1988; Bird, 1998 y 2002; Chávez-Cabello, 2005), aunque para esta época la Cuenca de Sabinas ya había agotado su potencial petrolero con respecto a la Formación La Casita, no así La Formación la Peña que aún estaba en ventana del aceite. Posteriormente de 30Ma a la actualidad sobrevino un estado de relajación, dando lugar al evento de Cuencas y Sierras por esfuerzo tensional de las placas (James y Henry, 1991; Henry, et al., 1991 y Chávez-Cabello, 2005), pero este mecanismo no se manifiesta claramente, aunque sí la ocurrencia de aislado magmatismo intraplaca disperso. Este último al igual que el de la subducción fue canalizado principalmente a través de discontinuidades del basamento (Aranda-Gómez, et al., 2005), lo que provocó una disminución en la temperatura por la suspensión de la convección de la placa Pacífico-Farallón. Por lo tanto, dicha convección no afectó la transformación de la materia orgánica en la Cuenca de Sabinas, ya que sucedió en tiempos anteriores a los procesos de generación de hidrocarburos.

Una incertidumbre se relaciona con los grupos de datos cinéticos usados para calcular la reflectancia de la vitrinita, así como la transformación del kerógeno en HC, donde datos excelentes del %Ro que permitieron calcular una correcta relación entre la evolución cinética de la materia orgánica de la Cuenca de Sabinas (véase parte 1 de este trabajo), comparando estos datos con la cinética teórica del algoritmo de Sweeney and Burnham (1990), puede estimar valores de reflexión hasta una madurez no mayor a 4.5%Ro.

La construcción de modelos geométricos permite entender espacialmente las estructuras, de tal suerte que se puede estimar el potencial petrolero en las cuencas; sin embargo, es necesario considerar que el espacio existente entre las secciones sísmicas es siempre interpolado espacialmente por el modelo, por lo que la incertidumbre acerca de la geometría de las formaciones debe ser considerada con sumo cuidado. La aplicación del modelado geométrico es indispensable para sugerir zonas donde se debieran realizar levantamientos de sísmica 3D que permitan reconocer e identificar completamente a las estructuras geológicas, y aun así la incertidumbre siempre estará presente, sobre todo cuando no exista información sísmica suficiente ni petrofísica disponible.

La aplicación de modelos geométricos además, permite inferir la existencia de áreas que a futuro podrían ser estudiadas a detalle para ingresarlas como reservas posibles en la Cuenca de Sabinas, como se mostró en la Figura 17, reservorios identificados geofísicamente y coherentes con los modelados geoquímicos.

Desde otra perspectiva, la ocurrencia de almacenes naturales de CO₂ muestran la oportunidad para considerar a la Cuenca de Sabinas como posible zona de inyección de CO₂, sobre todo en campos abandonados o reportados como improductivos. Esta interpretación sugiere que puede hacerse a escala de la cuenca, siempre y cuando sea posible contar con mucha más información para sustentar o no esta idea.

Fig. 17. Evaluación de los resultados geoquímicos obtenidos en el modelo geoquímico 1D y 2D, correlacionando en 3D dos secciones 2D, contra plays productores de la Cuenca de Sabinas (a). La construcción de la correlación de prospectos gasíferos se realizó aplicando el modelado geométrico GOCAD® y resultados del modelo Petromod® 2D para las secciones sísmicas MF-B y MF-1 modelada para migración y acumulación de HC con el método Hybrid-Darcy Flowpath. El modelo 3D expone la pertinencia del modelo MIC, ya que la ubicación de los pozos productores PMX-113, 168 y 285 coincide precisamente con las acumulaciones de hidrocarburos del modelo geoquímico Petromod® 2D, definidas en este trabajo como nuevas oportunidades exploratorias (c).

CONCLUSIONES

Los análisis geoquímicos y petrográficos, junto con el modelado geoquímico en dos dimensiones, revelaron características del funcionamiento del sistema petrolero para la Cuenca de Sabinas, desconocidas hasta este momento; asimismo se dilucidó la génesis de algunos minerales asociados a tal sistema.

Los análisis geoquímicos confirmaron que las rocas generadoras fueron muy productivas, y que, por efectos del sepultamiento, junto con el incremento de la temperatura, la materia orgánica contenida en ellas, en su gran mayoría, fue transformada. No obstante, la historia tectónica de la cuenca ayudó a que se produjeran trampas estructurales, almacenando algunos hidrocarburos transformados a la fase de gaseosos y son aun económicamente explotables.

La sobre-maduración de la materia orgánica en la Cuenca de Sabinas no permitió que otros estudios estimaran los potenciales petroleros iniciales, por lo que, en este trabajo, se realizaron métodos alternos para valorar dichos potenciales a partir de la interacción de técnicas discutidas aquí, calculando primero la principal roca generadora La Formación La Casita, la cual tuvo un potencial mínimo de 3 y máximo de 6 en COT° , con un IH° mínimo de 250 y máximo de 500, mientras que para la Formación La Peña su COT° fue de entre 1.5 y 3, con un IH° mínimo de 90 y máximo de 240. En cambio, para la Formación Eagle Ford su COT° fue entre 1 y 2.5, con un IH° mínimo de 50 y máximo de 200. Actualmente la madurez medida para las principales rocas generadoras varía para La Casita $>2.5\%Ro$, La Peña $>1.8\%Ro$ y para Eagle Ford entre 0.67 y $1.29\%Ro$.

La cinética propuesta para la Cuenca de Sabinas genera CO_2 en proporciones similares a las explotadas en los yacimientos probados de los campos productores del área de estudio, construida de acuerdo a: E (kcal/mol) = 55.68 – 75.68, A (s^{-1}) = $1.96e^{16}$ y un $IH = 76.59$. Para la generación de aceite: E (kcal/mol) = 46.50 – 62.50, A (s^{-1}) = $4.978e^{14}$ y un $IH = 256.41$. Para la generación de CO_2 : E (kcal/mol) = 46.50 – 56.50, A (s^{-1}) = $4.956e^{12}$ y un $IH = 37$.

La generación de HC en la Cuenca de Sabinas alcanzó en su mayoría el craqueo secundario, el cual produjo gas y condensado en la parte NE de la cuenca y gas seco en casi la totalidad de la cuenca. El aceite de los reservorios se transformó a gas por craqueo secundario, por el incremento de temperatura, debido al aumento del sepultamiento; esto fue demostrado por los altos valores de $\%Ro$ medidos en la materia orgánica de las rocas generadoras. Las unidades lito-estratigráficas con mayores probabilidades de éxito, definidas en el modelo geoquímico 2D son: La Casita, Padilla, La Virgen y la Peña.

Se estimó que el flujo de calor para el Jurásico tardío fue de 100 mW/m^2 , hasta alcanzar un sepultamiento máximo durante el Paleoceno, y posteriormente ocurrió un levantamiento u *uplift* (de la Orogenia Laramide) que provocó una regresión marina de las aguas del antiguo Golfo de Sabinas, hasta las costas actuales del Golfo de México, ocasionando la erosión de las capas sedimentarias posterior a este acontecimiento, denudando así hasta 2.4 km de sedimentos en el área de estudio. El flujo de calor se ha fijado actualmente en los 60 mW/m^2 para ajustar los datos de BHT, que indican un gradiente termal medio de 25°C/km para la corteza superior.

Se infiere que la presión promedio de migración durante la etapa de *uplift* a los 49 Ma fue de 550 bar en la Formación La Casita, mientras que para la etapa de relajación del *uplift* fue de 290 bar a los 36 Ma en la Formación Padilla. Esta presión favoreció la migración, mostrada en el modelo geoquímico 2D, así como los fenómenos fisicoquímicos de sulfato-reducción, que dieron origen a las transformaciones diagenéticas de las formaciones en la cuenca y a la aparición de zonas mineralizadas de tipo MVT; posiblemente algunas salmueras a su paso por los reservorios se adhirieron a los HC, y en su camino hacia la superficie, ciertos fluidos fueron aprisionados por minerales en dichas zonas, como se evidenció en varias Fluoritas colectadas en afloramientos cercanos a las fallas La Babia y San Marcos. Varias inclusiones fluidas, atrapadas en estos minerales, fueron analizadas para obtener las paleo-temperaturas. Las temperaturas que se estuvieron de los fluidos al momento de la migración siempre oscilaron en rangos de 140 a 200°C.

La interpretación sísmica sugiere que el sistema de fallas estuvo controlado completamente por el *uplift*, lo cual favoreció a los procesos de acumulación y migración de los HC. Parece haber una conexión entre el basamento y los reservorios de HC, esto por las fallas profundas que se reactivaron durante la Orogenia Laramide, y así se fracturó el paquete sedimentario provocando una dismigración de HC hacia trampas estructurales creadas por el acomodo de algunos *horts* y *grabens* de la cuenca. La unidad más productiva fue la Formación La Casita, la cual se ubica actualmente a profundidades entre 3.5 y 4 kilómetros.

Las oportunidades exploratorias para la Cuenca de Sabinas y en especial para el Bloque Pirineo, se reducen únicamente a las Formaciones La Casita, Padilla, La Virgen M1 y La Peña, aunque sería conveniente un estudio detallado en 3D y una campaña exploratoria en un área más pequeña, principalmente para prevenir el riesgo de producción de CO₂ por conexión de fallas profundas con los almacenes.

Finalmente, la correlación de datos geoquímicos con datos geofísicos en el balance de reservas muestra una coherencia buena entre los prospectos identificados por ambas disciplinas, donde la geoquímica en 2D muestra prospectos que no fueron identificados por el estudio geofísico, por lo que es indispensable combinar en futuros trabajos ambas disciplinas para definir con mayor precisión los prospectos exploratorios en sitios donde se reduzca el riesgo y la incertidumbre. Cabe señalar que la Cuenca de Sabinas almacena de forma natural grandes cantidades de CO₂. No obstante, si la cuenca no cuenta actualmente con inmensas reservas probadas de CH₄, no es del todo grave, por el contrario, esto es una oportunidad para probar a la cuenca como almacén artificial de CO₂ con la posibilidad de utilizar los yacimientos y campos petroleros vacíos para una futura inyección de CO₂, ya que si naturalmente está almacenado este gas, es posible de utilizar el sello de la Formación Barril Viejo-Menchaca y el de la Formación La Virgen para contenerlo en las trampas existentes.